

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos

05 e 06 de março de 2026

DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS COM IA EM DISPOSITIVO EMBARCADO

Carlos Tiago Mendes dos Santos¹
Luiza Gabrielly do Rosário Chaves²
Samuel Carvalho de Maria³
Cibelle Vitoria Santos Veras⁴
Maria Eduarda Ribeiro da Silva⁵

¹Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
carlos.tiago@discente.ufma.br

²Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
luiza.gabrielly@discente.ufma.br

³Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
samuel.maria@discente.ufma.br

⁴Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
cibelle.vitoria@discente.ufma.br

⁵Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
maria.ribeiro1@discente.ufma.br

DOI:10.5281/zenodo.18863712

Resumo

As arritmias cardíacas constituem um relevante problema de saúde pública, associadas a elevados índices de morbimortalidade e à necessidade de diagnóstico preciso e monitoramento contínuo. O eletrocardiograma (ECG) é amplamente utilizado para a identificação dessas alterações, porém a análise manual dos sinais apresenta limitações relacionadas à subjetividade, à presença de ruídos e à dificuldade de detecção de eventos intermitentes. Nesse contexto, o avanço da Inteligência Artificial (IA) aliado ao desenvolvimento de sistemas embarcados tem viabilizado soluções capazes de realizar o processamento local dos dados e o monitoramento em tempo real. Este trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de IA embarcada na detecção automática de arritmias cardíacas a partir de sinais de ECG, abrangendo publicações entre 2013 e 2024. Os resultados indicam crescimento significativo das pesquisas a partir de 2019, elevados índices de acurácia dos modelos analisados e uma tendência à implementação em sistemas embarcados. Apesar dos avanços, desafios relacionados à interpretabilidade, segurança e validação clínica ainda persistem.

Palavras-Chaves: Arritmias Cardíacas; Eletrocardiograma; Inteligência Artificial; Sistemas Embarcados; Monitoramento Cardíaco.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, as arritmias cardíacas representam um relevante desafio para a saúde pública, estando associadas a desfechos clínicos graves, como o acidente vascular cerebral e a morte súbita. Essas alterações contribuem significativamente para a elevada taxa de mortalidade das doenças cardiovasculares em escala global, o que evidencia a necessidade do desenvolvimento de métodos capazes de garantir um diagnóstico preciso e um monitoramento contínuo (FERREIRA et al., 2025; OLIVEIRA et al., 2025).

O eletrocardiograma (ECG) é a principal ferramenta utilizada para a identificação de arritmias cardíacas, por se tratar de um exame simples, não invasivo e amplamente acessível. Entretanto, a análise manual dos sinais apresenta limitações, como a dependência da experiência do profissional, a presença de ruídos técnicos e a dificuldade na detecção de arritmias intermitentes, o que pode comprometer a precisão e a agilidade do diagnóstico (FERREIRA et al., 2025; ZÍRPOLO et al., 2024).

Paralelamente, os avanços em sistemas embarcados têm possibilitado a implementação de algoritmos de inteligência artificial diretamente em dispositivos médicos, permitindo o processamento local dos dados, o monitoramento contínuo e respostas em tempo real. A integração de microprocessadores, sistemas embarcados e tecnologias inteligentes tem ampliado a eficiência e a confiabilidade de soluções voltadas ao monitoramento e diagnóstico médico, especialmente em aplicações cardíacas (MATA et al., 2025).

Diante desse cenário, a aplicação de técnicas de inteligência artificial em dispositivos embarcados para a detecção de arritmias cardíacas apresenta-se como uma abordagem promissora, ao combinar baixo consumo energético, processamento em tempo real e suporte ao diagnóstico precoce, contribuindo para a melhoria do cuidado à saúde cardiovascular.

2. METODOLOGIA

Para atingir os objetivos desta pesquisa, conduziu-se uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de Inteligência Artificial (IA) embarcada na detecção automática de arritmias cardíacas a partir de sinais de eletrocardiograma (ECG).

A metodologia consistiu na consulta a artigos científicos indexados em bases de dados consolidadas, como Scopus, Web of Science, SciELO, IEEE Xplore e Google Scholar. O período de busca abrangeu publicações entre 2013 e 2024, utilizando combinações de termos-chave como "inteligência artificial", "detecção de arritmias", "eletrocardiograma", "deep learning", "redes neurais" e "sistemas embarcados".

Os critérios de seleção priorizaram trabalhos com aplicações práticas de algoritmos de IA para análise de ECG e identificação automática de arritmias — como fibrilação atrial, taquicardia, bradicardia e extrassístoles —, com especial atenção a propostas de baixo custo e viáveis para implementação em dispositivos embarcados (microcontroladores, placas de prototipagem). Essa abordagem visa ao monitoramento contínuo e em tempo real.

Complementarmente, analisaram-se relatórios técnicos, documentações de plataformas de desenvolvimento e projetos abertos disponíveis em repositórios como GitHub e Edge Impulse, que ilustram a implementação prática de sistemas de detecção em hardware com recursos limitados.

As evidências coletadas foram organizadas e comparadas qualitativamente, destacando contribuições para a saúde digital e o monitoramento cardíaco remoto. A análise focou benefícios, limitações, desafios técnicos e restrições computacionais inerentes à execução de modelos de IA em dispositivos embarcados, incluindo consumo de memória, capacidade de processamento e eficiência energética.

Posteriormente, os resultados foram examinados de forma crítica, buscando elucidar o estado atual da IA embarcada na detecção de arritmias, seu impacto no diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares e perspectivas futuras para integração em dispositivos vestíveis, telemedicina e sistemas públicos de saúde.

Inicialmente, identificaram-se 58 documentos nas plataformas Google Acadêmico, SciELO e Portal de Periódicos da CAPES. Após leitura de títulos, resumos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 22 artigos foram selecionados para análise integral. A maioria das publicações concentra-se entre 2019 e 2023, reflexo do crescente interesse científico pela IA aplicada a sinais biomédicos e a soluções embarcadas para saúde. Predominaram estudos das áreas de engenharia biomédica e computação aplicada à saúde, com contribuições relevantes de pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Índia, China e países da União Europeia. Os dados da revisão são sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resumo dos dados da revisão sistemática

Critério	Resultado
Artigos identificados inicialmente	32
Artigos selecionados para análise	13
Período das publicações	2013 a 2024
Principais bases consultadas	Google Acadêmico, SciELO, Portal de Periódicos CAPES

Principais países dos estudos

Brasil, Estados Unidos, Índia, China, países da União Europeia

Principais temas abordados

IA em saúde, ECG, detecção de arritmias, sistemas embarcados, TinyML

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caracterização geral dos estudos analisados

Os estudos selecionados nesta revisão evidenciam o avanço significativo da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial (IA) na detecção automática de arritmias cardíacas a partir de sinais de eletrocardiograma (ECG), especialmente a partir de 2019. Esse crescimento acompanha a evolução dos sistemas embarcados, o aumento do poder computacional e a disponibilidade de bases públicas de dados anotadas por especialistas, como MIT-BIH, PhysioNet e Leipzig ECG Database (SANTOS; MELO, 2023; FREITAS JÚNIOR, 2025).

Figura 1 – Distribuição das publicações sobre detecção de arritmias por período (2013–2018 e 2019–2024).

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica.

Barros e Berwanger (2025) afirmam que os algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais profundas apresentam desempenho superior aos métodos tradicionais de interpretação manual do ECG, sobretudo na identificação de padrões complexos associados a arritmias. Segundo os autores, essa evolução contribui para maior precisão diagnóstica e otimização da tomada de decisão clínica.

Tabela 2 – Caracterização geral dos estudos analisados.

Critério	Descrição
Período de publicação	2013-2024
Principais arritmias estudadas	Fibrilação atrial, bradicardia, taquicardia, extrassístoles
Técnicas predominantes	CNN, LSTM, modelos híbridos, Random Forest, AutoML
Bases de dados utilizadas	MIT-BIH, PhysioNet, Leipzig ECG Database
Ambiente de execução	Computador, sistemas embarcados, dispositivos IoT

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica.

3.2 Desempenho dos modelos de IA na detecção de arritmias

Os resultados reportados na literatura indicam elevados índices de desempenho na detecção automática de arritmias cardíacas. Nascimento et al. (2025) observaram, em sua revisão sistemática, valores de acurácia entre 96,4% e 98,2%, sensibilidade variando de 92,8% a 99,4% e especificidade superior a 95% no diagnóstico de fibrilação atrial. Segundo os autores, “os algoritmos de machine learning demonstraram alta capacidade discriminativa na interpretação automatizada de eletrocardiogramas”.

Figura 2 – Comparação da acurácia dos modelos de Inteligência Artificial para detecção de arritmias cardíacas.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Nascimento et al. (2025), Maggioni e Rebonatto (2024), Freitas Júnior (2025) e Cazarotto (2025).

Resultados semelhantes foram obtidos por Maggioni e Rebonatto (2024), que propuseram uma arquitetura híbrida combinando redes convolucionais (CNN), LSTM bidirecional e camadas densas. Os autores destacam que, mesmo utilizando apenas uma

derivação do ECG, o modelo alcançou métricas superiores a 96%, demonstrando eficiência comparável a sistemas multiderivação.

Tabela 3 – Desempenho dos modelos de IA reportados nos estudos

Autor	Técnica	Arritmias	Acurácia (%)
Nascimento et al. (2025)	ML / DNN	FA, SQTL	96,4 – 98,2
Maggioni & Rebonatto (2024)	CNN + BiLSTM	FA, Bradicardia	>96
Freitas Júnior (2025)	AutoML (RF)	Multiclasse	98,39
Cazarotto (2025)	CNN 1D	Batimentos ectópicos	92,8

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Nascimento et al. (2025), Maggioni e Rebonatto (2024), Freitas Júnior (2025) e Cazarotto (2025).

3.3 Implementação em sistemas embarcados e aplicações práticas

A viabilidade da implementação de algoritmos de IA em sistemas embarcados foi amplamente discutida nos trabalhos analisados. Cazarotto (2025) desenvolveu um sistema integrado de aquisição e classificação automática de arritmias utilizando redes neurais convolucionais embarcadas em um microcontrolador ESP32, alcançando aproximadamente 92,8% de acurácia mesmo com sinais reais adquiridos pelo dispositivo.

Figura 3 – Proporção de estudos com e sem implementação de algoritmos de IA em sistemas embarcados.

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão sistemática.

De forma complementar, Jacques (2025) demonstrou que soluções embarcadas baseadas em algoritmos clássicos, como Pan-Tompkins, associadas a técnicas de filtragem digital, apresentam taxas de erro próximas a 2,5%, indicando que abordagens híbridas podem ser eficientes e energeticamente econômicas.

3.4 Interpretabilidade, segurança e limitações

Apesar do alto desempenho dos modelos, a interpretabilidade permanece um desafio relevante. Marques (2024) ressalta que muitos modelos de aprendizado profundo são considerados “caixas-pretas”, dificultando a compreensão das decisões algorítmicas. O autor destaca que características como variabilidade dos intervalos RR e relação sinal-ruído são determinantes para a classificação das arritmias.

No contexto da segurança crítica, Santos (2025) enfatiza que sistemas baseados em IA devem ser rigorosamente avaliados antes da adoção clínica, uma vez que falhas podem comprometer decisões médicas. Segundo o autor, “a análise formal de segurança é essencial para garantir confiabilidade em aplicações médicas críticas”.

Nesse contexto, técnicas de explicabilidade têm sido adotadas para mitigar a limitação associada à natureza de “caixa-preta” dos modelos de aprendizado profundo. Entre essas abordagens, destacam-se os métodos baseados em valores SHAP (SHapley Additive exPlanations), que permitem quantificar a contribuição individual de cada característica do sinal de ECG para a decisão do modelo. Conforme ilustrado na Figura 4, observa-se que métricas relacionadas à variabilidade dos intervalos RR apresentam maior influência no processo de classificação, corroborando a relevância fisiológica dessas características para a identificação de arritmias cardíacas e contribuindo para maior transparência e confiabilidade dos sistemas baseados em IA (MARQUES, 2024).

Figura 4 – Importância das dez principais características do sinal de ECG medida pelos valores SHAP.

Fonte: Adaptado de Marques (2024).

3.5 Discussão integrada e perspectivas futuras

Os resultados analisados demonstram que a Inteligência Artificial aplicada à detecção de arritmias cardíacas apresenta elevado potencial para aprimorar o diagnóstico

precoce e o monitoramento contínuo da saúde cardiovascular. Pinto Filho (2025) destaca que a eletrocardiografia aprimorada por IA representa um marco na cardiologia moderna, ampliando a capacidade diagnóstica dos sistemas tradicionais.

Entretanto, ainda persistem desafios relacionados à padronização de dados, validação clínica em larga escala e regulamentação dessas tecnologias, especialmente em sistemas públicos de saúde. Barros e Berwanger (2025) ressaltam que a consolidação dessas soluções exige integração multidisciplinar entre engenharia, medicina e políticas públicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de revisão sistemática alcançou seu objetivo de mapear o estado da arte na detecção de arritmias cardíacas utilizando Inteligência Artificial em dispositivos embarcados, demonstrando o progresso significativo da área, especialmente a partir de 2019. A principal contribuição deste estudo reside na síntese de evidências que confirmam a elevada acurácia dos modelos de Deep Learning, como CNN e LSTM, no diagnóstico automatizado de arritmias, com taxas consistentemente superiores a 96% (Nascimento et al., 2025; Maggioni & Rebonatto, 2024; Freitas Júnior, 2025).

Essa evolução tecnológica possui implicações práticas diretas, viabilizando a implementação de sistemas de monitoramento contínuo e em tempo real, como demonstrado pelo uso de microcontroladores ESP32 (Cazarotto, 2025), o que representa um avanço crucial para o diagnóstico precoce e para a melhoria da saúde cardiovascular em contextos de telemedicina e dispositivos vestíveis.

Ao destacar a viabilidade da IA embarcada (TinyML) para o processamento local de sinais de eletrocardiograma (ECG), o estudo ressalta a capacidade de superar limitações da análise manual, como a subjetividade e a dificuldade na detecção de eventos intermitentes. A aplicação bem-sucedida dessas abordagens contribui diretamente para o avanço do conhecimento, ao consolidar a Inteligência Artificial como uma ferramenta indispensável na cardiologia moderna, capaz de ampliar a capacidade diagnóstica dos sistemas tradicionais (Pinto Filho, 2025).

No entanto, é fundamental reconhecer as limitações e os desafios que persistem. A principal delas reside na interpretabilidade dos modelos de aprendizado profundo, que, por serem frequentemente considerados “caixas-pretas”, dificultam a compreensão das decisões algorítmicas (Marques, 2024). Embora técnicas como os valores SHAP estejam sendo empregadas para mitigar essa questão, a necessidade de segurança e confiabilidade em

aplicações médicas críticas exige uma análise formal rigorosa antes da adoção clínica (Santos, 2025).

Outras limitações incluem a necessidade de padronização de dados, validação clínica em larga escala e o desenvolvimento de um arcabouço regulatório adequado para a integração dessas tecnologias em sistemas públicos de saúde (Barros & Berwanger, 2025).

Para trabalhos futuros, sugere-se o aprofundamento em três frentes principais. Primeiramente, o desenvolvimento de arquiteturas de IA mais leves e eficientes, otimizadas para ambientes de *edge computing* e com foco em menor consumo energético. Em segundo lugar, a pesquisa deve ser direcionada para a criação de modelos intrinsecamente mais explicáveis (*eXplainable AI – XAI*), garantindo maior transparência e confiança por parte dos profissionais de saúde. Por fim, é crucial promover a integração multidisciplinar entre engenheiros, médicos e formuladores de políticas públicas, visando à validação clínica robusta e à incorporação ética e segura dessas soluções inovadoras no cuidado à saúde cardiovascular.

REFERÊNCIAS

- BARROS, Júlia Maia Vilela; BERWANGER, Camila. **Inteligência artificial aplicada ao diagnóstico e manejo de arritmias cardíacas: perspectivas e desafios**. Archives of Health, Curitiba, v. 6, n. 4, edição especial, p. 1–6, 2025. DOI: 10.46919/archv6n4espec-15768.
- CAZAROTTO, Vagner Antonio. **Sistema integrado de aquisição e classificação automática de arritmias cardíacas usando redes neurais convolucionais**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2025.
- FERREIRA, J. R. et al. **Uso de inteligência artificial na predição de arritmia cardíaca: do algoritmo ao batimento**. Interference Journal, 2025.
- FREITAS JÚNIOR, Joilson Leitão de. **Desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina para detecção de arritmias cardíacas em eletrocardiogramas**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, Quixadá, 2025.
- JACQUES, Bernardo Dornelles. **Sistema embarcado para análise de sinais de ECG e apoio na detecção de arritmias cardíacas**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025.
- MAGGIONI, Augusto Felipe; REBONATTO, Marcelo Trindade. **Deteção de arritmias cardíacas: abordagem da derivação I com redes neurais híbridas**. Revista Interfaces, v. 12, n. 4, p. 4585–4600, 2024. DOI: 10.16891/2317-434X.v12.e4.a2024.pp4585-4600.
- MARQUES, Bruno Torres. **Interpretabilidade de modelos de aprendizado de máquina para classificação de arritmias cardíacas**. 2024. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Computação) – Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, Quixadá, 2024.
- MATA, J. V. V. et al. **A integração de microprocessadores, sistemas embarcados e engenharia mecânica na revolução do monitoramento e diagnóstico médico**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 11, n. 2, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i2.18115.
- NASCIMENTO, Paulo Cainan Guimarães do et al. **Aplicabilidade de algoritmos de machine learning no diagnóstico de fibrilação atrial e SQTl por interpretação de eletrocardiograma: uma revisão sistemática**. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 122, n. 8, e20240843, 2025. DOI: 10.36660/abc.20240843.
- OLIVEIRA, L. F. et al. **Inteligência artificial na cardiologia: uma revisão das aplicações no diagnóstico e prevenção de doenças cardiovasculares**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 2025.
- PINTO FILHO, Marcelo Martins. **Aplicabilidade de algoritmos de aprendizado de máquina no diagnóstico de arritmias – quanto tempo até a máquina começar a nos ensinar?** Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 122, n. 8, e20250405, 2025.

SANTOS, Gabriel Stephano. Análise formal de segurança crítica (safety) de inteligência artificial em sistemas de detecção de arritmias cardíacas: diferenciação entre indivíduos saudáveis e não saudáveis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Computação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

SANTOS, João Vitor Mendes Pinto dos; MELO, Thamiles Rodrigues de. Uso de aprendizagem de máquina para detecção de arritmia cardíaca em sinais de eletrocardiograma. Iniciação Científica – CNPq. Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023.

ZÍRPOLO, A. R. et al. Um modelo explicável para classificação de arritmias cardíacas utilizando rede LSTM. Revista Interfaces, 2024.